

Termékismertető Kiadvány

Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztés a Meranti Asztalosipari Kft.-nél

A Meranti Asztalosipari Kft.-nél prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztés valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében.

A MERANTI Asztalosipari Kft. a projekt megvalósításával egyedülálló nemzetközi szinten is újdonságnak számító prémium kategóriás tömörfa bútorkülönlegesség kifejlesztését valósította meg. Az innováció legfőbb újdonsága az, hogy egyedi anyaghasználattal kombinálva oldja meg a különösen szűk keresztmetszetű anyagok felhasználását a felső- prémiumkategóriás tömörfa asztalok gyártásában, saját fejlesztésű szerkezeti megoldással. A fejlesztés során a prototípus elkészítésén túl, azzal egy időben, kialakításra került egy a prototípusgyártásban alkalmazott egyedi technológiai folyamat, amely a munkafolyamatok átalakításából, technológiai sorrendjéből adódóan optimalizálja a mintapéldány elkészítését, és lerövidíti a prototípustervezési, -gyártási, -tesztelési időt.

BARDO

A BARDO asztaltípus a középkonzolos asztalok közé tartozik, melyek különös ismertetőjele az, hogy nincsenek konkrét lábai az asztalnak, hanem az asztal az alatta közepén lévő dobozra, oszlopra hasonlító konzolon áll. A konzolos láb alatt kiegyensúlyozási és dizájn célokat is kielégítve egy hosszában szálciszolt, húzott, feszültségmentesített rozsdamentes acél talplemez került. Az oszloplábon egy vastag fedőlap található, melyre két áthidaló (röviden: híd) van felszerelve. A funkció nélküli asztalok estében a hidak tetejére mindkét hosszú oldalon egy-egy tartó káva lett felcsavarozva. Ezekhez a tartó kávékhoz vannak rögzítve a külső kávék, melyek a rajtuk lévő lépcsőzetes letéréseknek köszönhetően a termék esztétikumát jelentős mértékben növelik. Felül a kávékon helyezkedik el maga az asztallap, mely tulajdonképpen téglalap (esetenként négyzet) alakú, élei csupán lekerekítést kaptak. A termék külső megjelenését befolyásoló tényezők közé tartoznak a különböző választható fafajok, valamint a választható méretek és funkció is.

Méretek

Az asztalok magassági mérete mindenféle variáció esetén 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- Négyzet alakú asztallap esetén:

o 95 x 95 cm; 110 x 110 cm; 130 x 130 cm

- Téglalap alakú asztallap: (hosszméretek 20 cm-es ugrásokkal változnak)

o 90 cm szélességnél a hossz méret 120 – 200 cm között választható

o 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 220 cm között választható

o 100 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható

o 110 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható

F4 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- 60 cm-es vendéglap esetén:

o Négyzet alakú asztallap:

▪ 95 (155) x 95 cm; 110 (170) x 110 cm; 130 (190) x 130 cm

o Téglalap alakú asztallap: (hosszméretek 20 cm-es ugrásokkal változnak)

▪ 90 cm szélességnél a hossz méret 160 – 200 cm között választható

▪ 95 cm szélességnél a hossz méret 160 – 220 cm között választható

- 100 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható
 - 110 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható
 - 80 cm-es vendéglap esetén:
 - o Négyzet alakú asztallap nincs.
 - o Téglalap alakú asztallap:
 - minden szélességi méretnél (90; 95; 100; 110 cm) a hossz méret 180 – 220 cm között választható, 20 cm-es ugrásokkal
 - 100 cm-es vendéglap esetén:
 - o Négyzet alakú asztallap nincs.
 - o Téglalap alakú asztallap:
 - minden szélességi méretnél (90; 95; 100; 110 cm) a hossz méret 200 cm
- F7 funkcióval rendelkező asztalok méretei:
- A vendéglap minden esetben 50 cm hosszú.
 - o Négyzet alakú asztallap nincs.
 - o Téglalap alakú asztallap: (hosszméretük 20 cm-es ugrásokkal változnak)
 - 90 cm szélességnél a hossz méret 120 – 200 cm között választható
 - 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 220 cm között választható
 - 100 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható
 - 110 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható

Faanyagok

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztenes anyag is választható

ENNA

Az ENNA asztal a laplábú asztalok csoportjába tartozik, melynek legfőbb ismertetőjele, hogy az asztal lábázatának elemei is táblásított lapanyagból készülnek. A lábázat elemei ugyanolyan vastagságúak, mint az asztal tetőlapja. A lábázat álló elemei befelé dőlnek hossz és kereszt irányban is. Az alsó vízszintes lábazati elem és az álló elemek kapcsolatát egy speciálisan kialakított sarokelem biztosítja. További alkatrészei a szerkezetnek a polcnak nevezett szélesebb kötő és az asztallappal való kapcsolatot is biztosító felső keskenyebb kötők a lábázat álló darabjai között. Az asztal fix és funkciós kivitelben is készülhet, a funkciós kivitel egy fém rögzítőkávéra helyezhető vendéglapból áll, mely lehet egy és két oldalon is.

Méretetek

Az asztalok magassági mérete mindkét funkció esetében 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

F6 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztes anyag is választható

LINA

A LINA asztal a laplábú asztalok csoportjába tartozik, melynek legfőbb ismertetőjele, hogy az asztal lábazatának elemei is táblásított lapanyagból készülnek. A lábazat elemei vastagabbak, mint az asztal tetőlapja. A lábazat álló elemei kifelé, az asztal hosszirányában terpesztenek. További alkatrészei csak az F3 funkciós kivitelű asztalnak van, melyek többek között a külső és belső kávék, a vendéglapok és a funkciót segítő fa belső alkatrészek. Az asztal fix és funkciós kivitelben is készülhet, a funkciós kivitelben két típusú vendéglap közül lehet választani, az egyik esetben a nagyobbítás egy fém rögzítőkávéra helyezhető vendéglapból áll, mely lehet egy és két oldalon is. A másik funkciós kivitelben az asztallap alatt helyezkedik el a vendéglap, onnan kihúzható és így nagyobbítható asztalt kapunk.

Méretetek

Az asztalok magassági mérete mindkét funkció esetében 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- A hosszúságok a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.

- o 85 cm szélességnél a hosszúság 120 – 240 cm között választható

- o 95 cm szélességnél a hosszúság 120 – 240 cm között választható

- o 105 cm szélességnél a hosszúság 120 – 240 cm között választható

F3 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hosszúságok a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.

- o 60 cm-es vendéglapnál és 95 cm-es szélességnél a hosszúság 140 – 240 cm között választható

- o 80 cm-es vendéglapnál és 95 cm-es szélességnél a hosszúság 160 – 240 cm között választható

- o 60 cm-es vendéglapnál és 105 cm-es szélességnél a hosszúság 140 – 240 cm között választható

- o 80 cm-es vendéglapnál és 105 cm-es szélességnél a hosszúság 160 – 240 cm között választható

F6 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hosszúságok a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.

- o 85 cm szélességnél a hosszúság 140 – 240 cm között választható

- o 95 cm szélességnél a hosszúság 140 – 240 cm között választható

- o 105 cm szélességnél a hosszúság 140 – 240 cm között választható

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható

- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható

- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztenes anyag is választható

ZALI

A ZALI asztal az U-lábú asztalok csoportjába tartozik, melynek legfőbb ismertetőjele, hogy az asztal lábazatának elemei is párba szerelve, U-alakot képezve helyezkednek el az asztallap alatt. A lábazat elemei vastagabbak, mint az asztal tetőlapja. A lábazat elemei befelé dőlnek hossz és kereszt irányban is. A két oldalsó láb közötti kapcsolatot egy speciálisan kialakított összekötő elem biztosítja. Ennek az alkatrésznek lábakkal való kapcsolatát ékcsapos sarokkötés biztosítja, ami a faiparban a legerősebb kötést nyújtja. További alkatrészei a lábazatnak a két darab hosszirányú káva. Az asztal fix és funkciók kivitelben is készülhet, a funkciók kivitel egy fém rögzítőkávára helyezhető vendéglapból áll, mely lehet egy és két oldalon is.

Méretek

Az asztalok magassági mérete mindkét funkció esetében 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.

o 85 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

o 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

o 105 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

F6 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztes anyag is választható

Egyházásfal, 2019. május 31.